

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СВЯЗИ И ПОВЫШЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ОПТИКО-ВОЛОКОННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ ПУТЕМ УМЕНЬШЕНИЯ РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ ЗОНЫ ПОКРЫТИЯ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ.

Киямов Рахматулло Рузиевич.

Касбински техникум пищевой промышленности

rahmatullo.kiyamov@mail.ru

Аннотация: *в статье рассмотрено улучшение качества связи и повышение пропускной способности мобильных телекоммуникационных опτικο-волоконных сетей связи путем уменьшения радиуса действия зоны покрытия базовой станции.*

Annotation: *the article discusses improving communication quality and increasing the capacity of mobile telecommunications fiber optic communication networks by reducing the range of the base station coverage area.*

Annotatsiya: *maqolada aloqa sifatini yaxshilash va tayanch stansiyaning qamrov zonasini qisqartirish hisobiga mobil telekommunikatsiya optik tolali aloqa tarmoqlari sig'imini oshirish masalalari muhokama qilinadi.*

Ключевые слова: *базовая станция, зона покрытия, плотность, доля абонентов, оптимизация, уверенный прием, пропускная способность.*

Введение

Пару лет назад эксперты ломали головы, пытаясь понять, какое заманчивое приложение сможет повысить средний доход на одного абонента (APRU) и скомпенсировать постоянно снижающуюся прибыль от голосовой связи. В конце концов стало ясно, что эту роль на себя могут взять уже существующие в беспроводном мире голосовая связь и стабильное высокоскоростное подключение к Интернету. Но при построении беспроводных сетей нового поколения необходимо обеспечить два главных показателя: превосходное качество речи и высокую скорость передачи данных.

Сети 3G/4G предоставляют потребителям и провайдерам массу удобств и преимуществ.

Однако существует и недостаток: радио интерфейс, через который осуществляются столь желанные функции, сильно подвержен воздействию помех, следовательно, эффективность каждой из них всегда определяется качеством антенной системы и радиосигнала поэтому актуальной проблемой считается поиск решение задач связанные с качеством информации и повышением пропускной способности мобильных телекоммуникационных оптико-волоконных сетей связи. Именно в этой работе определяется один из вариантов улучшение качества и повышение пропускной способности мобильных телекоммуникационных оптико-волоконных сетей связи.

Основная часть

Мощность сигнала в точке нахождения мобильной станции должно быть отрицательным, в диапазоне от -40 до -140. Чем ближе оно к верхней границе (-40), тем сильнее сигнал приема, эта выясняется тем что чем ближе абонент к базовой станции тем больше уровень сигнала. Близкое к -140 значение говорит о слабом сигнале. Значения от -40 до -80 говорят об уверенном приеме и отсутствии проблем со связью. Показатель ниже -85 должен вызывать тревогу. Пользователь может столкнуться с перебоями в связи и с низкой скоростью передачи данных. Если дальность зоны покрытия БС в среднем составляет 20км то количества абонентов не уверенного приема может составлять приблизительно от 10% - до 30% от общей количества абонентов и эти мобильные станции (МС) создают помехи из за не уверенного соединения. Экскременты показали что с уровнем не уверенного приема подключаются абоненты которые находятся в дали от базовой станции (БС) где имеют уровень меньше -85dBm

Если дальность зоны покрытия БС в среднем составляет 20км то количества абонентов не уверенного приема может составлять приблизительно от 10% - до 20% которые создают помехи из за не уверенного соединения.

Если дальность зон покрытия БС по частотам составляет:

- **800 МГц (4G LTE)** — до 45-50 км;
- **900 МГц (2G, 3G)** — до 40 км;
- **1 800 МГц (2G, 4G)** — до 5-8 км;
- **2 100 МГц (3G, 4G)** — до 3-5 км.

Ниже приведена математическая модель которая предполагает, что каждый из абонентов использует одинаковые ресурсы базовых станций. Но данную математическую модель также возможно адаптировать при неравномерном использовании ресурсов абонентами. Рассмотрим математическую модель на примере для нескольких БС

Рис-1 Оптимальное распределение сот, где F1,F2,F3- различные частоты базовых станций

Мощность базовых станций и радиус действия, приведенные ниже в таблице.

Номер базовой станции	Мощность,dBm	Радиус действия, м
1	35	745
2	39	970
3	34	780
4	34	780
5	33	720
6	37	915
7	41	1050
8	33	720

На рис-2 наглядно показаны радиусы действия антенн при использовании трех частотных подканалов, а также показано количество абонентов в зоне действия каждой из базовых станций.

Рис-2 Радиус действия антенн и количество абонентов в зоне действия базовой станции

Определим количества абонентов, находящихся в зоне действия каждой базовой станции. Поскольку только три базовые станции могут иметь одновременное пересечение своих зон покрытий, то для этих трех произвольных базовых станций можно использовать следующие формулы: приблизительно это выглядит

$$N_i = S_i p_i + k_{ij} S_{ij} p_{ij} + k_{ijk} S_{ijk} p_{ijk} + S_{ik} k_{ik} p_{ik};$$

$$N_j = S_j p_j + k_{ij} S_{ij} p_{ij} + k_{ijk} S_{ijk} p_{ijk} + S_{jk} k_{jk} p_{jk};$$

$$N_k = S_k p_k + k_{ik} S_{ik} p_{ik} + k_{ijk} S_{ijk} p_{ijk} + S_{jk} k_{jk} p_{jk};$$

Где N_i - базовая станция i ; N_j -базовая станция j ; N_k -базовая станция k ; S_i —зона покрытия BC_i ; S_{ij} -зона покрытия BC_{ij} ; S_{ijk} -зона покрытия BC_{ijk} ; S_{jk} -зона покрытия BC_{jk} ; S_{ik} -зона покрытия BC_{ik} ; p_i -плотность населения в зоне действия BC_i ; p_{ij} - плотность населения в зоне действия BC_{ij} ; p_{ijk} - плотность населения в зоне действия BC_{ijk} ; p_{jk} -плотность населения в зоне действия BC_{jk} ; p_{ik} - плотность населения в зоне действия BC_{ik} ; k_i - доля абонентов

находящихся, в зоне действия БС_i; k_{ij}-доля абонентов находящихся, в зоне действия БС_{ij}; k_{ijk}-доля абонентов находящихся, в зоне действия БС_{ijk}; k_{ik}-доля абонентов находящихся, в зоне действия БС_{ik};

Решением данной оптимизационной задачи являются коэффициенты, показывающие количества абонентов, находящихся в зоне действия каждой базовой станции. Решив задачу оптимизации и подставив значения коэффициентов k в формулы определения количества абонентов, обслуживаемых базовой станцией, получаем:

$$N_1 = 1300 + 650k_{12} + 350k_{126} + 450k_{16} + 300k_{146} + 500k_{14} = 2316 \text{ чел.}$$

$$N_2 = 1500 + 650k_{12} + 350k_{126} + 700k_{26} + 400k_{236} + 600k_{23} = 2724 \text{ чел.}$$

$$N_3 = 1200 + 600k_{23} + 400k_{236} + 800k_{36} + 500k_{356} + 500k_{35} = 2449 \text{ чел.}$$

$$N_4 = 1500 + 500k_{14} + 300k_{146} + 1000k_{46} + 350k_{467} + 1000k_{47} = 2966 \text{ чел.}$$

$$N_5 = 1200 + 500k_{35} + 500k_{356} + 1100k_{56} + 300k_{567} + 900k_{57} = 2716 \text{ чел.}$$

$$N_6 = 1900 + 450k_{16} + 350k_{126} + 700k_{26} + 400k_{236} + 800k_{36} + 500k_{356} + 1100k_{56} + 300k_{567} + 400k_{67} + 350k_{467} + 1000k_{46} + 300k_{146} = 4856 \text{ чел.}$$

$$N_7 = 2000 + 400k_{67} + 300k_{567} + 900k_{57} + 900k_{78} + 1000k_{47} + 350k_{467} = 3816$$

$$N_8 = 2500 + 900k_{78} = 2950 \text{ чел.}$$

Общее количества абонентов можно представить как:

$$N_a = K_y + K_n$$

Здесь K_y – количества абонентов уверенного приема

K_n – количества абонентов неуверенного приема

Не уверенный прием от -80 dBm до -140 dBm

Если общее количества абонентов для базовой станции N₁ составляет 2316 чел.

$$N_1 = K_{1y} + K_{1n} = 2316$$

K_{1e} – количество абонентов уверенного приема базовой станции N₁

K_{1n} – количество абонентов не уверенного приема базовой станции N₁

Если количества абонентов не уверенного приема составляет приблизительно 10% от общей количество абонентов то

$$K_{1н}=231 \text{ абонентов} \quad K_{1у}=2316-231=2085$$

Уменьшив радиус действия зоны покрытия базовой станции до требуемого значения добьемся к лучшему качеству связи и освобождение 231 мест для улучшения качества и для повышение пропускной способности базовой станции N_1

Таким образом для каждой базовой станции количества абонентов уверенного приема:

$$K_{1у}=2316-231=2085$$

$$K_{2у}=2724-272=2452$$

$$K_{3у}=2449-245=2204$$

$$K_{4у}=2966-297=2669$$

$$K_{5у}=2716-272=2444$$

$$K_{6у}=4856-486=4370$$

$$K_{7у}=3816-382=3434$$

$$K_{8у}=2950-295=2655$$

№ БС	Количество абонентов до оптимизации , чел	Количество абонентов уверенного приема после оптимизации, чел	Повышение пропускной способности для абонентов, чел
1	2316	2085	231
2	2724	2452	272
3	2449	20204	245
4	2966	2669	297
5	2444	2444	272
6	4370	4370	486
7	3434	3434	382
8	2655	2655	295

Вывод

Таким образом улучшена качества связи и повышена пропускная способность каждой базовой станции.

Уменьшив радиус действия зоны покрытия базовой станции до требуемого значения, достигнуто к лучшему качеству связи и повышение пропускной способности данной телекоммуникационной сети.

Литература

1. Бабков В.Ю., Вознюк М.А., Михайлов П.А. Сети мобильной связи. Частотно-территориальное планирование М. Горячая линия 2007. 98с
2. Частотное планирование Lte.[Электронный ресурс]. URL <http://1234g.ru/4g/4e/planirovanie-setej-4e/>(дата обращения:25.04.2020).
3. Берлин А.Н. Сотовые системы связи: учеб пособие. М.:БИНОМ,2009.29с.
4. Управление частотным ресурсом в сетях Lte [Электронный ресурс]. URL: <https://infopedia.su/lxelal.html> (дата обращения: 26.04.2020).

Мацур Г.А., 2020